

Apresentação de Estudo de Caso: Propriedades Físico-Químicas em Ligas Metálicas e Técnicas de Análise

Clara Maria Ferreira¹, Willi de Barros Gonçalves²

¹Universidade Federal de Minas Gerais, claramariaferreira22@gmail.com

² Universidade Federal de Minas Gerais, willidebarros@ufmg.br

Área temática principal: Química aplicada à Conservação- Restauração.

Palavras-chave: Metais no patrimônio, Ligas metálicas, Degradação química, Análise científica.

Trabalho desenvolvido na disciplina Vulnerabilidade de Materiais à Degradação (UFMG) que abordou propriedades físico-químicas de materiais e mecanismos de deterioração químicos, físico-mecânicos e biológicos e técnicas analíticas. Propriedades de ligas metálicas são determinadas principalmente por sua composição química, microestrutura e processos de fabricação. Condições ambientais e intervenções inadequadas podem intensificar a degradação, removendo camadas protetoras ou induzindo processos corrosivos secundários. Giannoulaki e Argyropoulos (2025) descrevem a conservação de um cloche metálico com revestimento de prata, proveniente de um naufrágio datado de 1868, descoberto em 2006 e recentemente submetido a tratamento de conservação. Por meio de técnicas incluindo XRF e SEM-EDS, foram evidenciados corrosão galvânica, perda seletiva de zinco, corrosão localizada e formação de produtos de corrosão de cobre e chumbo, identificados por análises instrumentais. Esses resultados permitiram orientar estratégias de conservação, incluindo limpeza controlada, estabilização química dos produtos de corrosão e aplicação de medidas de proteção compatíveis com a natureza do material e seu contexto de preservação.

Referências:

ASSIS, Thais Melo. Conservação preventiva de objetos de metal em museus : descrição de procedimentos técnicos a partir da apresentação dos agentes de degradação. 2014. 70 f., il. Monografia (Bacharelado em Museologia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2014.

CLEVELAND MUSEUM OF ART. Polishing silver: Conserving objects in the CMA's ornate silver collection. Cleveland Museum of Art, 2024. Disponível em: <https://www.clevelandart.org/articles/polishing-silver-conserving-objectscmas-ornate-silver-collection>. Acesso em: 21 nov. 2025.

FIGUEIREDO JÚNIOR, J.C.D. Estudos de complexo de cobre, chumbo e zinco utilizados na inibição e remoção de produtos de corrosão do bronze. Dissertação de mestrado em Química. Departamento de Química - IDEX - UFMG. Belo Horizonte (2004).

GIANNOULAKI, Maria; ARGYROPOULOS, Vasilike. Conservation of a Marine Silver-Plated German Silver Cloche from the 19th-Century Shipwreck Patris. *Heritage*, v. 8, n. 11, p. 451, 2025.

GONÇALVES, Willi B. Vulnerabilidade de materiais metálicos encontrados em coleções. Outubro 2025. Material didático parcialmente adaptado a partir de conteúdo de João Henrique Barbosa.